

EL DERECHO DE DEFENSA, ES GARANTÍA PROCESAL

Autor Katia Batista Sanmartín

El Derecho Defensa está establecido a nivel internacional por la Corte Interamericana Derechos Humanos y por nuestro Código de Procedimiento Penal Panameño en la que se puede establecer que es la utilización de todas las herramientas legítimas y adecuadas para que una persona sea oída y obtener decisiones favorables para él.

Por lo que el derecho de defensa al igual que otros derechos están ligados al debido proceso tal cual se establece como una garantía procesal.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 8 establece: toda persona tiene derecho a ser oída, con la debida garantía judiciales y dentro de un plazo razonable, y a contar con la oportunidad y el tiempo para preparar su defensa. Es decir que es la facultad de pedir y allegar pruebas controvertir las que se aporten en su contra, formular peticiones, alegaciones e impugnar.

Sigue señalando el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos:

Artículo 8. Garantías Judiciales [...] **c) concesión al inculcado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; [...]** (el subrayado es nuestro) y es este unos de las obligaciones para los administradores de justicia que deben brindar el tiempo necesario a la defensa no solo para conocer la totalidad de las pruebas que obran en su contra, sino también analizarlas y poder plantear los argumentos y contrapruebas que les permitan rebatirlas.

Y es que al impedirsele u obstaculizarse el tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; se ve seriamente lesionado para ubicar o prepara pruebas que demuestren la veracidad de los hechos o las manifestaciones realizadas por el investigado a su defensa.

Además el investigado debe tener la comunicación inmediata con su defensor para conversar primeramente si realmente quiere que sea su defensor y esto va de conformidad lo que establece las garantías procesales de la escogencia de la defensa de su elección como también el poder señalar desde los inicio de la investigación circunstancia que debe conocer su defensor para interponer todos los recursos legales disponibles, solicitar la prácticas de pruebas,

mantener informado a su defendido de todas la circunstancia y elementos jurídicos, presentar solicitudes ante el juez.

Cada día con nuestro aprendizaje dentro de la defensa nos permite percibir y estar atentos a ejercer el derecho de defensa de manera eficiente y sin dudar que es el punto indispensable para lograr un desarrollo eficiente dentro de la investigación.

Es una problemática no tener esa intermediación con nuestro representado, porque al no estar, se pierde valioso tiempo, para poder realizar estrategia de defensa de manera efectiva y como consecuencia afecta el resultado no favorable para nuestro representado, más aún cuando no ha sido trasladado de manera oportuna para conversar con su defensor, cuando este se encuentre en distritos o comarcas lejanas, teniendo como posibilidad que la medida cautelar que va a petitionar el Ministerio Público es una medida de Detención Provisional.